

##https://nahdtelbda.com.sa/##

##https://nahdtelbda.com.sa/##

ضاييرلاب هايملاتابرس ت فشكل ءكرش

، ضاييرلاب ي ف .تاك رشل او لزانملا نم لكل ءفل كمو ءمي س ج رارضأ ي ف هايملاتابرس ت ببست ي نأ نكم ي ءرادص ي ف ءاقبل ي ف نوبغري ني ذللك ءل و آل نم ثب ردي ال آدروم هايملاتابرس ت نع فشكل ءكرش دعت ، ءبسانملا ءربخل او ايجولونكتلا عم .ءحالصل ءي ءلل ءفل كم حبصت نأ لبق ءلمتحم تالكشم ي ، اذ ءنودملا روشنم ي ف .يضم تقو ي نأ لم ءسأ كل ممع وأ كلزنم ي ف هايملاتابرس ت يلع روشعل حبصأ ، ضاييرلاب ي ف هايملاتابرس ت فشكل ءكرش تامدخ نم ءدافتسال ءي ف ي ك يلع ءرطن ي قلن فوس مهمل نم اذاملو ، ءمدخل مدقم راي تخا دنع هنع ثحبت ي ذل امو ، ءمدختس مل ءي نقتل فشكلتس نس .ببست ثودح ي ف كشت تنك اذ ءعرسب فرصتلا

هايملاتابرس ت صرصف

نأ نكم ي .نكمم تقو عرسأ ي ف ءلحو ءلكشملا دا جي مهمل نم ف ، كلزنم ي ف هايمللابرس ت كي دل ناك اذ ءي ءلل آفل كم ءحالصل نو كي نأ نكم ي و كلزنم ءمي س ج رارضأ قاحل ي ف هايملاتابرس ت ببست ت ءعرسب ءحالصل و برس تلال ردصم دي دحت ي ف ضاييرلاب هايملاتابرس ت فشكل ءكرش ك ءعاست نأ نكم ي ءءافكو .

ردصم دي دحت ءلالخ نم ضاييرلاب ي ف هايمللابرس ت فشكل ءكرشل نكم ي ي تلل قرطلال نم دي دعلال كانه ءارمحلل تحت ءءشأللاب لمعت ي تلل تاري مكالل لثم ءصصختم تادعم نومدختسي ام آبلا ء .هايمللابرس ت دعب نونكم تي س ، برس تلال عقوم دي دحت درجمب .ببستلل قيق دلال عقومل دي دحتل ءي وتوصلال ءزهجال وأ .تأحالصلال ءارجل نم كل ذ

تبابرس ت فشكل ءكرشب لاصلتال ي ف رخأ تال ف ، هايمللابرس ت كي دل نو كي دق هنع دقتعت تنك اذ كلزنمب ءقحل تسي ذللا ررضلال ق ، عرسأ لكشب ءلحو ءلكشملا فاشتكلا متامل ك .ضاييرلاب ي ف هايملال ءحالصلال في لاكل ت ضافخناو .

ضاييرلاب تانازلل لزع ءكرش

ءي ءصلال ناكلما ي ل تلصو دقف ، ضاييرلاب ي ف ءفرتحمو ءقو وثوم تانازلل لزع ءكرش نع ثحبت تنك اذ ءهنا ذك ءملا نم ي تلل او تانازلل ءدو ءل ءي لزع تامدخ مدقن Water Leak Detection Company ي ف نحن نوسركي ني ذللا ءراهمل او ءربخلال يو ذ ني ني نهملال نم قيرف ان ي دل .كلتابل طتمو ك تاجا ي تلل س ءرثك أو تادعملل او تاي نقتلل ثدأ طقف مدختسن نحن .ان ءالمعل ءنكمم ءمدخل لصفأ مي دقتل مه دوه ءمي ق لصفأب ان ءالمع دي وزت وه ان فده .ءدو ءل نم ي وتسم يلع ان تامدخ نوكت نأ نامضل أم دقت دي زملا ءفرعمل مويلا انب لصلتا .قرطلال لكب مهتاعقوت زواجتل ني ده اء ي عسنو ، مهلاومأ لباقم ءنكمم ي .ين اءم راعسأ ضرع بلطا وأ ، ان تامدخ نع

ضاييرلاب تانازلل لزع

م تي .يوصقلال ءارءل تاءرد نم ءي ف ءنزملا هايملال ءي امح يلع ءعاست ءي لمع ضاييرلاب ي ف تانازلل لزع

ةيؤئم ةجرد 15 و فيصلال ي ف ةيؤئم ةجرد 40 ةرارحلل ةجرد طسوت مغلبي ، ةيؤعسلال ةيبرعلال ةكللمللا ي ف اهنكمي هايملال برست نع فشك لل ةكرش كيديل نوكي نأ يوررضال نم ، فورظلا هذه ببسب .ءاتشلال ي ف تاونس 10 نم رثكأ ذنم ةكرشلال لمعت .ضاي رلال اهرقمو فشك ةكرش.ماعل رادم يلعل ةقوئوم تامدخ مي دقت ميمرتلاو حالصلال لامعأ ذيفنت مهنكمي نيزذللا ني دمتعملالو ةربخلال يوذ نيزي نهملال نم قيرف اهيدلو .ةيعانصلالو ةيراجتلالو ةينكسلال ي نابملا كلذ ي ف امب ، ي نابملا عاونأ عي مج ي ف ةءافكب

كلذل آقو لمع ةطخ ةغايصو برستلال نع مچانلال ررضلال مي يقت يه ةكرشلال اهتذختا ي تلال ي لوالأ ةوطخلال تادعملال ثدحأ مادختساب ةيلصلال اهتلالح ي ل ي نابملا ةداعإ متي ، تاحالصلال نم ءاهتلالا درجمب ي ف كب صاخلال ي نابملا نأ ي ل ي نئمطت ي تحت ، اهتامدخ عي مج ي لعل انامض ةكرشلال مدقت امك .تاي نقتلالو .ةني مأ ديأ

ضاي رلاب لزانم ميمرت

تاونس ذنم ةروجهم لزانملا هذه مطعم .ميمرت ي ل ي عاجب ضاي رلال ي ف ةمي دقتلال تويبلال نم ريثكلالا كانه .هايملال برست ردصم دي دحت يه لزانملا هذه دحأ ميمرت ي ف ي لوالأ ةوطخلال .ةري بكب تاحالصلال ي ل ي عاجب يه و .ثدح يذللا ررضلال حالصلال يه ةيلاللال ةوطخلال إنف ، برستلال ردصم ي لعل روثعلال درجمب

ي ف اهحالصلالو اهءاجيإ مهملال نم كلذل ، لزنم لابل رارضالال نم ريثكلالا هايملال تابرست ببست نأ نكمي حالصلالو ءاجيإ ي ف ضاي رلاب هايملال تابرست فشك ةكرش كءعاست نأ نكمي .نكمم تقو عرسأ عنمل ةقيرط لصفأ نأشب كل حصنلال مي دقت ي لعل أضيأ نيز داق نونوكي يس .كللزنم ي ف تابيرستلال .ل بقت سمل ي ف تابرستلال

ضاي رلاب يراجم ةكبش

نع مچانلال بارطضالالو ءاعزالال ي ل ي ءفاضلالاب .ضاي رلال ناكسل ءفولأم ءلكشم هايملال تابرست ءلكشم نم هنأ ي ف ببسلال وه اذه .كلاك لتمامب ةمي سج رارضأ قاحل ي ل ي أضيأ ي دؤت نأ نكمي ، تابيرستلالا هذه ي أ دي دحت اهنكمي ضاي رلال ي ف هايملال برست نع فشك لل اه ب قوئوم ةكرش كيديل نوكي نأ ةي اغلل مهملال .هحالصلالو ءءافكو ءعرسب ثدحي دق برست

ي لعل ءب طر عقب دوجو تظحال اذ .ي راجملا كالسأ فلت وأ لللخ وه هايملال برستل أعويش رثكأ ال بابسأل دحأ .ي راجملا ي ف برست كيديل نوكي نأ لم تحمل نمف ، هايملال ءروتاف ي ف ءدايز وأ كب ءصاخلال تاكلت مملال ردصم دي دحتل ءصصختم تادعم مادختسا ي لعل ءرداق ءفرت حملال هايملال برست فشك ءكرش نوكتس .ةمزاللال تاحالصلال ءارجإ مئ برستلال

ي دحإب لاصتالال ي ف ددرتت الف ، كللزنم ي ف ي حاصلال فرصلل برستل ثودح لامتجال نأشب آق لقتنك اذ .نونوكي يس .ضاي رلال ي ف ءبيطلال ءعمسلال [ضاي رلاب حباسم لنع](#) تاذ هايملال برست نع فشكلالا تاكلش .ةبولطم نوكت دق تاحالصلال ي أب ءي انعلالو ءعرسب فقوملا مي يقت ي لعل نيز داق

ضاي رلاب يراجم ةكبش

ي ف ي حاصلال فرصلالا ءكبشل ي دحتل ءي تحتلالا ءي نبلل أمخض أعورشم أرخؤم ءيؤعسلال ءموكجالا تءب .ةري بكب ءي قرت دي دجلال ماظنلال نوكي يس اذل ، حالصلال ي ل ي لجاتحيو أمي دق مي دقتلال ماظنلالا ناك .ضاي رلال هاي م نم دي زملا ءجلع ي لعل أرداق أضيأ نوكي يس .ةن ايصلال ي ف لهسأو ءءافك رثكأ دي دجلال ماظنلال نوكي يس .لمتكي ل تاونس ءدع قرغتسي يس ريبك عورشم اذه .ي حاصلال فرصلال

ضاي رلاب لل ف ميمرت

تنأف ، ضاي رلال ي ف هايملال برست نع فشك لل ءبيط ءعمس تاذ ءكرش ي لعل روثعلالاب رمألال قلعتي ام دنع قيرف زي هجت مت ، لاجملا اذه ي ف ءربخلال نم تاونس عم .Restore Villa نع شحبلال نم دي زم ي ل ي لجاتحت ال

ةعرسب كب ةصاخلا تاكلت ممل ي ف تابرس ت ي أ ديدحتل ايجولونكتلاو تاودألا ثدحأب انيدل ءاربخلا
اهرغص وأ اهمجج نع رظنلا ضغب - ةءافك و

لمالك لاب اليفلا ميمرت ةمدخ أضي رفون لب ، بسحف ةلماشلا تابيرستلا نع فشكلا ةمدخ مدقن ال
راجفنا ببسب يئام ررضل تضرعت دق تنك ءاوس .قباسلا اهدجم إلى كب ةصاخلا تاكلت ممل ةداعإل
ةداعتسالا ةيلمع بناوج عيجم ذيفنتل ةربخلاو ةربخلا انيدل ، ناضي ف وأ بوبنأ

اهتلاح إلى كب ةصاخلا اليفلا ةداعتسا نامضل للكب الب انقيرف لمعيس ، ةيانهنلا إلى ةيادبل نم
هلعل اندهج يراضق لذبنسو كب صاخلا يرامثتسالا راقعلا وأ كلزنم ةيمهأ مهفتن نحن .ةيلصألا
يرخأ ةرم ديدج هنأك و ودبي

لوصحلل مويلا Restore Villa .ب لصتاف ، ضايرلا ي ف هايمل تابرس ت فشك ةكرش إلى ةجاج ي ف تنك اذإ
ةيناجم ةراشتسا إلى